

NOTATKA / NOTE

Nowe dane o występowaniu *Cartodere bifasciata* (REITTER, 1877) (Coleoptera: Latridiidae) w Polsce

New records of *Cartodere bifasciata* (REITTER, 1877) (Coleoptera: Latridiidae) in Poland

Rafał RUTA

Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław,
e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8515-2385

ABSTRACT. Three previously unpublished localities of *Cartodere bifasciata* are presented. Two specimens from the collection of T. MAJEWSKI provide evidence that the species was present in Poland as early as 11 years prior to the first records previously documented from this country.

KEY WORDS: alien species, new records, Coccinelloidea, sea wrack.

Cartodere bifasciata (REITTER, 1877) (ryc. 1) jest jednym z czterech zachodniopalearktycznych przedstawicieli podrodzaju *Aridius* MOTSCHULSKY i jednym z trzech krajowych gatunków zaliczanych do rodzaju *Cartodere* THOMSON. *Cartodere bifasciata* pochodzi z Australii, skąd została zawleczona do Anglii, następnie Holandii, a później rozprzestrzeniła się do północnych Niemiec (JOHNSON 2007, RÜCKER 2020). Dziś znana jest z wielu krajów Europy: Belgii, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, a także z Narktyki, Turcji i Madery.

Ryc. 1. *Cartodere bifasciata*, osobniki zebrane w Kołobrzegu, fot. R. RUTA

Fig. 1. *Cartodere bifasciata*, individuals collected in Kołobrzeg, photo R. RUTA

Cartodere bifasciata żywi się grzybami pleśniewymi i zasiedla szerokie spektrum środowisk, od synantropijnych po naturalne. Najczęściej występuje w stosach skoszonej trawy, siana i innych szczątków roślinnych, na skrajach lasu, zwykle w dużej liczbie osobników (RÜCKER 2020).

Klucz do oznaczania występujących w Polsce gatunków z rodzaju *Cartodere*, szczegółowe podsumowanie danych o preferencjach siedliskowych i pierwsze informacje o występowaniu *C. bifasciata* w Polsce zawiera praca GAZURKA i PLEWY (2022).

W Polsce dotąd znane były tylko dwa stanowiska *C. bifasciata* (GAZUREK i PLEWA 2022): na Pojezierzu Pomorskim i na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. W obu krainach pojedyncze osobniki omawianego gatunku obserwowano w 2020 i 2021 r.

Nowe dane o występowaniu w Polsce:

- Pobrzeże Bałtyku: WA30 Kołobrzeg, 17 VIII 2025, ponad 30 exx., plaża na wschodnim skraju miasta (ryc. 2), w napływkach – świeżo wyrzuconych na brzeg morza glonach, piórkach itp., leg. R. RUTA.
- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: CC37 Tarnowa ad Turek, 21 V 2010, 3 exx., czynna żwirownia, wysiany spod sterty zeszlórocznych roślin zielnych, leg. T. MAJEWSKI, coll. Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski (ZBTE UWr); CC38 Białków ad Koło, 22 V 2010, 1 ex., stara żwirownia, wysiany spod sterty zagrzybionych gałęzi brzozy i osiki, leg. T. MAJEWSKI, coll. ZBTE UWr.

Ryc. 2. Stanowisko *Cartodere bifasciata* w Kołobrzegu: widok ogólny plaży (A), mikrośrodowisko (B) i chrząszcz (C),
 fot. R. RUTA

Fig. 2. A locality of *Cartodere bifasciata* in Kołobrzeg: general view of the beach (A), microhabitat (B) and a beetle (C),
 photo R. RUTA

Dane z kolekcji MAJEWSKIEGO wskazują na znacznie wcześniejsze pojawienie się tego gatunku w Polsce, niż sugerowały to dotychczasowe dane. Najprawdopodobniej, przynajmniej w Polsce północnej, *C. bifasciata* jest już szeroko rozprzestrzeniona. Stwierdzenie w Kołobrzegu jest pierwszą obserwacją tak licznego występowania omawianego gatunku w Polsce.

PIŚMIENNICTWO

- GAZUREK T., Plewa R. 2022. *Cartodere bifasciata* (REITTER, 1877) (Coleoptera: Latridiidae) – nowy gatunek chrząszcza w faunie Polski. *Acta Entomologica Silesiana*, **30** (online 018): 1-5.
- JOHNSON C. 2007. Latridiidae. [W:] LÖBL I., SMETANA A. (red.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea*. Apollo Books, Stenstrup. 935 ss.
- RÜCKER W.H. 2020. *Latridiidae und Merophysyiidae der West-Paläarktis*. 2. Auflage. Selbstverlag Wolfgang H. Rücker, Neuwied, Germany. 748 ss.

Wpłynęło: 3 września 2025
 Zaakceptowano: 3 listopada 2025